

GARANTÍAS PROCESALES EN PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN EL IVA A PARTIR DEL ANÁLISIS DEL ASUNTO C-277/24 ADJAK

Marina Serrat Romaní
Profesora Lectora de Derecho Financiero y Tributario
Universidad de Barcelona
<https://orcid.org/0000-0002-1957-3293>

1.- PLANTEAMIENTO

El interés que suscita la sentencia de 27 de febrero de 2025, relativa al asunto C-277/24 (Adjak) se encuentra en la interacción entre el derecho a la defensa y el interés general de recaudación de los Estados miembro. Si bien, a priori, se trata de un caso cuya problemática surge de una liquidación de IVA de una sociedad, tiene elementos que a nivel de derecho tributario procesal y de defensa de los derechos de los contribuyentes resultan especialmente interesantes, pues pueden tener efectos más allá del IVA. El asunto Adjak trata en el fondo de cuestiones transversales sobre el diseño de la normativa de derivación de responsabilidad solidaria, por cuanto delimita los elementos esenciales que conforman el núcleo del derecho a la defensa.

El análisis de la sentencia se ha distribuido en cuatro secciones. La sección 2 está dedicada a la descripción de los hechos que dan lugar al litigio principal y a las cuestiones prejudiciales que plantea el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Voivodato de Breslavia (Polonia) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la sección 3 se examina el encaje de la cuestión prejudicial respecto de la Directiva del IVA con los Derechos fundamentales y principios básicos que el Tribunal Contencioso-Administrativo cree que se ven afectados por la normativa nacional cuestionada, así como al cambio de planteamiento que propone el Tribunal de Justicia de la Unión Europea frente a la propuesta del Tribunal nacional. La sección 4 se destina al estudio de las cuestiones de fondo sobre las que se pronuncia el alto Tribunal respecto del derecho a la defensa y la proporcionalidad de las medidas nacionales en cuanto a los derechos y principios fundamentales de la Unión, así como de la propia Directiva del IVA. Cierra el análisis la sección 5, en la que, a modo de conclusiones, se realiza una valoración del fallo.

2.- LITIGIO PRINCIPAL Y CUESTIONES PREJUDICIALES

2.1.- Litigio principal

Se expone que la sociedad B. sp. z o.o (en adelante B.) fue sometida a un procedimiento de control tributario por parte de las Autoridades Tributarias de Polonia, en concreto el procedimiento fue iniciado por el jefe de la Administración Tributaria de Wrocław-StareMiasto (en adelante NUS). El objeto de dicho control era el IVA correspondiente a los períodos de junio a octubre de 2016. No obstante, desde agosto de 2014 hasta enero de 2018 M.B. fue presidente del Consejo de Administración de dicha sociedad. Motivo por el cual, en agosto de 2022 solicitó a las autoridades fiscales polacas (NUS) tener la condición de parte y acceder al expediente del procedimiento tributario, alegando su vinculación directa con la sociedad durante el período inspeccionado¹.

¹Véase apartado 10 a 12 de la sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2025, C-277/24Adjak, ECLI:EU:C:2025:130

Dicha solicitud fue denegada en septiembre de 2022 y M.B recurrió la decisión del NUS e interpuso reclamación ante el director de la Administración Tributaria de Breslavia, que anuló la reclamación y declaró como terminado el procedimiento. En esta resolución el DIAS indicó que M.B. no podía ser parte en el procedimiento, pues no encajaba en ninguna de las categorías previstas en el artículo 133 del Código Tributario polaco, que indica quienes pueden ser parte de un procedimiento tributario. En concreto el art.113 establece que son partes en el procedimiento tributario el contribuyente, el pagador, el perceptor o sus respectivos derechohabientes y terceros, que “por interés jurídico, insta una actuación de la Administración tributaria, tiene relación con una actuación de la Administración tributaria o tiene un interés jurídico que resulta afectado por la actuación de la Administración tributaria”².Entre estos terceros están los mencionados en el art. 108 y 116 del Código Tributario, que son los responsables solidarios, entre los cuales están los miembros del consejo de administración de una sociedad, que responderán con su patrimonio para sufragar las deudas impagadas de la sociedad contraídas durante el ejercicio de sus funciones.

En diciembre de 2022, M. B. recurrió ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Voivodato de Breslavia, Polonia (en adelante el Tribunal), con el fin de obtener la anulación de la resolución del DIAS. Particularmente, M.B. alegó que, como presidente de la entidad afectada, tenía un interés jurídico legítimo en dicho procedimiento, pues -en relación a lo establecido por el artículo 133 del Código Tributario polaco- podría verse afectado patrimonialmente por la atribución de las eventuales deudas tributarias que derivaran de la entidad. Por ende, se le debe reconocer como parte en dicho procedimiento, ya que su participación en el procedimiento como mero testigo no sería suficiente para poder garantizar (y ejercer) sus derechos³.

Estas alegaciones hacen que el Tribunal plantee cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) pues es práctica común y reiterada por parte de la Administración Tributaria polaca considerar que existe la responsabilidad solidaria de un tercero, como es el caso de un antiguo miembro del consejo de administración de una sociedad, cuando se ha derivado de un procedimiento específico para declarar la responsabilidad solidaria del tercero, una vez la deuda tributaria ya ha sido determinada previamente en otro procedimiento diferente de liquidación y el sujeto pasivo incumple sus obligaciones tributarias para esa deuda en tiempo y forma⁴.

Es decir, primero debe determinarse la deuda tributaria en la que el tercero no participa y en que no se ve afectado. En segundo lugar, esta deuda al verse impagada por parte del sujeto pasivo se deriva mediante el inicio de un procedimiento de responsabilidad solidaria a un tercero, que en caso de que sea un antiguo miembro del consejo de administración -como sucede con M.B.-según la interpretación del art. 133 del Código Tributario, no se considera un tercero con un interés para ser parte del procedimiento de liquidación contra la sociedad B, pues ésta es la única interesada como sujeto pasivo del IVA.

Entonces, a tenor de esta interpretación, únicamente podría considerarse a M B parte interesada en acceder a como se ha liquidado la deuda de la sociedad B. en el procedimiento de responsabilidad solidaria, si se diera el caso de que dicha sociedad no abonase la potencial deuda tributaria, pero no en el propio procedimiento de liquidación⁵.

Tanto la legislación como la práctica interpretativa impiden que M.B. se considere un tercero que pueda participar o impugnar el procedimiento de liquidación al que se somete la sociedad B. Ante este contexto el Tribunal realiza dos apreciaciones:

²Véase apartado 9 del asunto C-277/24.

³Véase apartado 14 del asunto C-277/24

⁴Véase apartados 15 y 16 del asunto C-277/24

⁵Véase apartado 23 del asunto C-277/24

- 1) La participación que se le ha negado a M. B. como tercero en el procedimiento de liquidación del IVA de B., que podría derivar en un procedimiento de responsabilidad solidaria, podría dar lugar a que M.B. no tenga la posibilidad de apelar ante las eventuales conclusiones de la Administración tributaria.
- 2) El hecho de que M.B., como tercero, no pueda ser oído como testigo en el procedimiento de liquidación de la sociedad B. no permita el ejercicio de las garantías procedimentales que tiene toda parte en un procedimiento.

2.2.- Cuestión prejudicial

Frente a este contexto, el Tribunal se cuestiona si estos preceptos del Derecho nacional pueden ser incompatibles con el Derecho de la Unión por un doble cauce: la Directiva del IVA y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

Respecto del impacto del derecho nacional en la Directiva del IVA, el Tribunal incide concretamente en los artículos 205 y 273 de la Directiva. Por una parte, el art. 205 de la Directiva atribuye a los Estados miembros la capacidad para designar a terceros como obligados solidarios para el pago de dicho impuesto y, por otra, el art. 273 de la Directiva atribuye también a los Estados miembros la capacidad para establecer cuantas obligaciones sean necesarias para procurar una correcta recaudación del IVA. Por lo tanto, en base a estas premisas el Tribunal cuestiona el encaje de los artículos 133 y 116 en la Directiva, por cuanto el mecanismo que establecen de responsabilidad solidaria en el IVA no es eficaz en el cumplimiento de la potestad recaudatoria⁶. Pues, a su parecer, el mecanismo de responsabilidad tributaria que prevé el art. 113 del Código Tributario debería estar diseñado de modo que garantizara una correcta recaudación de los impuestos. En particular, en el caso que nos atañe la derivación de responsabilidad debe procurar una correcta recaudación del IVA.

Frente al dilema que supone la denegación a M.B. de participar en el procedimiento de liquidación de la deuda de IVA de la sociedad B., el Tribunal también considera que los preceptos de derecho interno, cuya tradición interpretativa así lo determina, pueden suponer una potencial vulneración de derechos fundamentales y garantías procesales transversales de todo contribuyente como es el derecho a la propiedad, a la defensa y a la tutela judicial efectiva (garantizado en los artículos 17, 41 y 47 de la Carta de Derechos de la UE), además del principio de proporcionalidad y el respeto hacia el Estado de derecho (artículo 2 del TUE).

Y es que razona el Tribunal que una norma -y una práctica interna basada en dicha norma- que no permita a una persona física (potencial responsable solidario de deudas de IVA de una sociedad de la que ha sido miembro del consejo de administración y que debe responder con su patrimonio frente a dichas deudas) participar activamente del procedimiento administrativo que determina la deuda tributaria de esa sociedad, crea una situación jurídica en la que tal vez no se le brinde a este tercero la posibilidad de defenderse adecuadamente frente a una deuda que puede afectarle patrimonialmente. Lo que a su vez puede poner en cuestión el principio de buena Administración, así como el principio de proporcionalidad de la norma nacional e incluso afectar a un derecho tan básico como es el derecho de propiedad.

3.- CUESTIÓN DE FORMA EN CUANTO AL ENCAJE DE LA CUESTIÓN PRELIMINAR CON LA NORMATIVA

Planteada la problemática y las dudas del Tribunal, antes de entrar en el fondo del asunto, que es revisar el encaje de la normativa nacional con la Directiva del IVA y con los derechos fundamentales, el Tribunal, el TJUE, realiza una revisión de la cuestión prejudicial. Se solicita al Tribunal que interprete los artículos 205 y 273 de la Directiva del IVA y por otro lado los

⁶Véase apartado 27 del asunto C-277/24

artículos 17, 41 y 47 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales y el artículo 2 del TUE, por lo que éste primero discierne si cada uno de los artículos solicitados de analizar, realmente son necesarios y encajan con el fondo del litigio.

3.1.- El encaje de la Directiva del IVA

El art. 205 de la Directiva del IVA indica que “los Estados miembros pueden disponer que una persona distinta del deudor del impuesto quede obligada solidariamente al pago del IVA”, por tanto, dejan que la normativa nacional establezca un tercero, como puede ser un miembro o exmiembro del consejo de Administración de una empresa, que puede llegar a ser obligado solidario al pago del IVA de dicha sociedad. No obstante, el TJUE apunta que el artículo 205 engloba toda una serie de situaciones concretas mencionadas en los artículos 193 a 200 y 202 a 204 de la Directiva, que identifican al deudor del IVA y especifican expresamente las condiciones en las que se pueden realizar estas derivaciones de responsabilidad solidaria, lo que supone una manera de garantizar una forma eficiente de recaudar este impuesto. De no poder hacerse cargo de la deuda del deudor principal de la misma, se puede derivar la responsabilidad de dicho pago a un tercero⁷.

Esto significa que estos miembros de los consejos de administración pueden ser responsables solidarios de deudas de IVA de las sociedades que representan, de forma genérica sin que deban derivarse de operaciones específicas. Es aquí donde reside la controversia: la redacción de este art. 116 y la forma en la que se presenta la cuestión prejudicial respecto de su relación con el art. 205 de la Directiva.

El TJUE remarca que según el art.116 del Código Tributario polaco se hacen responsables solidarios a miembros o exmiembros del consejo de administración por todas las deudas de IVA de una sociedad, sin que estas deudas deriven de operaciones concretas. Es decir, deriva la responsabilidad de forma genérica, sin entrar a designar un responsable para operaciones concretas, al estilo de la Directiva. Por ello no resulta evidente que el art. 205 sea aplicable en este litigio, dada también las referencias jurisprudenciales anteriores, donde el TJUE ya indicó que cuando un mecanismo de responsabilidad solidaria “no tiene por objeto designar a una persona deudora del impuesto por una determinada operación gravada”⁸ puede conllevar que la persona designada mediante dicho mecanismo no se convierta en deudora del IVA por una determinada operación gravada por dicho impuesto, sino que se convierta en responsable solidario por la totalidad o parte de las deudas del IVA de la persona jurídica.

No obstante, un mecanismo del estilo del art 116 del código tributario polaco puede conllevar que el alcance de la responsabilidad se limite “al importe de la disminución del patrimonio de la persona jurídica que sea consecuencia de los actos desleales realizados por la persona designada solidariamente responsable”. Estos elementos hacen que el artículo 205 de la Directiva no se ajuste, no sea de aplicación, a las circunstancias del litigio planteado. Especialmente si se comparan con las peticiones prejudiciales realizadas en otros casos⁹, donde los mecanismos de derivación de responsabilidad cuestionados sí que designaban a una persona como deudor solidario por la totalidad del IVA derivado de determinadas operaciones gravadas.

3.2.-El encaje con los derechos fundamentales y principios básicos del Derecho de la Unión

¿Si el Tribunal considera que el art. 205 de la Directiva del IVA no encaja con las circunstancias del litigio, entonces qué ocurre con el artículo 273 de la Directiva del IVA? Éste artículo está directamente relacionado con los derechos fundamentales cuestionados, por lo que primero es

⁷Véase apartados 33 a 35 del asunto C-277/24

⁸ Véase apartado 51 de la sentencia del TJUE de 13 de octubre de 2022, C-1/21, MC, ECLI:EU:C:2022:435

⁹ Véase sentencia del TJUE de 11 de mayo de 2006, C-384/04, Commissioners of Customs & Excise,

EU:C: 2006:309; sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2022, C-499/10, Vlaamse Olie- en Gasmaatschappij NV, EU:C:2011:871 o sentencia del TJUE de 20 de mayo de 2021, C-4/20, ALTI, EU:C:2021:397

necesario mostrar cuales de los solicitados a analizar considera el TJUE que realmente se deben analizar.

Los derechos fundamentales invocados por el Tribunal son el art. 17, 41 y 47 de la Carta y el artículo 2 del Tratado. Respecto de ellos el TJUE se muestra implacable a la hora de aceptar su encaje. No obstante, el TJUE considera que tal y como está planteada la cuestión prejudicial ninguno de estos elementos requiere de revisión¹⁰.

- 1) Derecho de propiedad (art. 17 de la Carta): el TJUE considera que no es aplicable al caso, no se ha vulnerado, ya que los bienes personales de los administradores no se ven afectados en la fase de liquidación.
- 2) Derecho a la tutela judicial efectiva (art. 47 de la Carta): el TJUE considera que no es aplicable al caso, pues se está discutiendo un procedimiento administrativo, pero en ningún caso se trata de un trámite cuya controversia afecte el acceso a la jurisdicción contenciosa, sino que está limitado al ámbito administrativo.
- 3) Principio de buena administración (art 41 de la Carta): el Tribunal tampoco considera que sea necesario invocarlo como principio de Derecho de la unión, es decir invocarlo desde una perspectiva diferente a la del derecho a ser oído y del derecho de acceso al expediente administrativo, derechos que según reiterada jurisprudencia del TJUE se consideran integrados en el núcleo de lo que supone el derecho a la defensa¹¹.
- 4) Estado de Derecho (art. 2 TUE): el TJUE tampoco considera que se deba hacer una interpretación autónoma de este artículo en relación al contexto planteado.

En definitiva, de todos los derechos planteados en los que supuestamente pudiera haber una injerencia por parte de la normativa polaca, el TJUE sugiere que **solo es relevante** para el caso el **derecho a ser oído y de acceso al expediente como parte del derecho de defensa**. Por este motivo sugiere un replanteamiento de la cuestión prejudicial y aquí es donde entra también el art. 273 de la Directiva del IVA.

3.3.- Reformulación de la cuestión prejudicial

El TJUE considera que debe reformularse el modo en como el Tribunal plantea la cuestión prejudicial, pues es un caso que resulta de interés jurídico, pero considera que está planteado de forma incorrecta para que encaje con los preceptos de Derecho de la Unión. Así, entra en juego el art. 273 de la Directiva.

El TJUE propone que el artículo 273 de la Directiva del IVA relativo a la libertad otorgada a los Estados miembros para poder establecer cuantas obligaciones sean necesarias para garantizar una recaudación correcta del impuesto, así como para prevenir el fraude, debe ponerse en relación con el art 325.1 TFUE; que recoge la obligación de la Unión y los Estados miembro de poner las medidas necesarias en la lucha contra el fraude que afecte los intereses financieros de la Unión, y con el derecho a la defensa y el principio de proporcionalidad¹².

Mediante este planteamiento, el TJUE considera que la pregunta a realizares:

- 1) ¿La interpretación que se hace **del art. 273**, en relación con el derecho a la defensa **se opone** a una normativa y una práctica nacionales por las que **un tercero** potencialmente considerado como responsable solidario de la deuda tributaria de una persona jurídica **no puede ser parte del procedimiento de liquidación de esta deuda?**

¹⁰ Véase apartados 41 a 44 del asunto C-277/24.

¹¹ Véase apartado 32 de sentencia del TJUE de 10 de septiembre de 2013, G. y R., C-383/13, PPU, EU:C:2013:533 y apartados 41 y 51 de sentencia del TJUE de 16 de octubre de 2019, Glencore Agriculture Hungary, C-189/18, EU:C:2019:861.

¹² Véase apartado 45 a 47 del asunto C-277/24.

- 2) ¿El art. 273 se opone a que no se conceda a este tercero ninguna otra vía para impugnar las conclusiones y apreciaciones del importe de esta deuda tributaria en el marco del procedimiento para la exigencia de responsabilidad solidaria?

¿La normativa polaca da opción al Sr. M.B para oponerse a la determinación de la deuda tributaria de la sociedad B.?

4.- FONDO DEL ASUNTO Y PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL

Enmendado el planteamiento de la cuestión prejudicial en cuanto a la aproximación al corazón del conflicto que plantean los hechos del caso, cabe regresar al Código Tributario polaco. Tanto el artículo 273 de la Directiva del IVA como el 325.1 TFUE otorgan a los Estados margen de apreciación en los medios para garantizar una correcta recaudación y prevención del fraude, aunque dentro de los límites del Derecho de la Unión y sus principios generales. Este objetivo de recaudación y prevención del fraude establecido a nivel de Derecho de la Unión, se materializa mediante el art. 116 y 133 del Código Tributario polaco.

Ambos establecen un mecanismo de responsabilidad solidaria de los importes no abonados en tiempo y forma por el sujeto pasivo de los tributos. Se trata, pues, de un mecanismo tomado como medida legislativa necesaria para garantizar -como en este caso- la correcta recaudación del IVA. No obstante, la recaudación se debe ejercer dentro de unos límites. Aunque la normativa europea no indica qué requisitos y medidas deben adoptar los Estados miembros, éstos deben aplicar la normativa respetando el derecho de la Unión y sus principios¹³. Entonces ligando esta reflexión con la cuestión prejudicial reformulada ¿Es contraria la normativa estatal a los principios de proporcionalidad, al derecho a la defensa y a los objetivos de la Directiva del IVA y el TFUE? Procedamos a examinar, pues, los límites del derecho afectado, el derecho a la defensa.

4.1.- El contenido esencial del derecho a la defensa

El derecho a la defensa queda recogido en el art. 48 de la CDFUE como un derecho diferente al de buena administración, recogido en el art. 41 CDFUE. No obstante, el derecho a una buena Administración incluye en el art 41.2 CDFUE el derecho a ser oído de toda persona por parte de la Administración, antes de que se tome una medida que afecte de forma desfavorable al administrado, para que pueda expresar su punto de vista sobre la futura decisión administrativa. Del mismo modo, también el art. 41.2 CDFUE incluye como parte del derecho a una buena administración dejar acceder a toda persona al expediente que le afecte. Sin embargo, si bien garantizar el derecho a ser oído y a poder ver el expediente es una práctica de buena administración a la que se tiene derecho, también se trata de hacer valer el derecho a la defensa del administrado ante los actos de la administración, para evitar que estos sean arbitrarios¹⁴. El derecho a ser oído y a acceder al expediente tiene una naturaleza dual, pues es parte del derecho

¹³ Véase apartados 69 y 72 del asunto C-1/21, así el apartado 35 de la sentencia del TJUE de 21 de noviembre de 2018, C-648/16, Fontana, EU:C:2018:932; y el apartado 26 de la sentencia del TJUE de 15 de abril de 2021, C-935/19, Grupa Warzywna, EU:C:2021:287

¹⁴ Como se indica en el apartado 98 de la sentencia del TJUE de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, ECLI:EU:C:2013:176: “En particular, [el Juez] debe comprobar si se han notificado al interesado los motivos de su inclusión en la lista, si estos motivos son suficientes para permitirle defenderse de manera eficaz, si ha podido formular sus observaciones ante la Comisión y si esta última las ha tenido en cuenta suficientemente”. Véase también el apartado 41 del asunto C-189/18 arriba especificado “forma parte del respeto del derecho de defensa el derecho a ser oído, que garantiza a cualquier persona la posibilidad de dar a conocer oportunamente su punto de vista durante el procedimiento administrativo, antes de la adopción de cualquier decisión que pueda afectar desfavorablemente a sus intereses.”

a la buena administración y a la vez parte esencial del derecho a la defensa en el ámbito administrativo, no solamente judicial¹⁵.

En este sentido, se ha invocado el derecho a la defensa en el ámbito tributario para ser objeto de interpretación en diversas ocasiones¹⁶, como es el caso Ispas donde el TJUE reconoció precisamente, en cuanto al derecho de acceder al expediente administrativo, que “un particular debe tener la posibilidad de que se le transmitan, si así lo solicita, la información y los documentos incluidos en el expediente administrativo que la autoridad pública haya tomado en consideración para adoptar su resolución, a menos que la restricción del acceso a la información y documentos mencionados esté justificada por objetivos de interés general”¹⁷.

No obstante ¿qué más implica el derecho a la defensa?¹⁸ ¿cuáles son sus componentes básicos? Se trata del derecho que, como indica el TJUE, “resulta de aplicación cuando la Administración se propone adoptar un acto lesivo para una persona”¹⁹. Es el principio básico que permite a toda persona, todo contribuyente, destinatario de resoluciones administrativas que afecten significativamente a sus intereses, poder opinar, poder dar a conocer a la Administración su punto de vista sobre los elementos en los que ésta ha basado su decisión. Por lo tanto, el núcleo del derecho a la defensa protege la posibilidad de impugnar hechos y fundamentos jurídicos y acceder al expediente antes de que la decisión que le afecta sea definitiva. Cualquier restricción que prive de esto sería considerada desproporcionada y contraria al Derecho de la UE. Por tanto, la firmeza de un acto administrativo no resulta motivo suficiente para justificar una injerencia en este contenido básico del derecho a la defensa, tal y como señala el TJUE²⁰.

De esta manera, no puede admitirse que, debido a la firmeza de las resoluciones adoptadas al término de procedimientos administrativos conexos, la Administración tributaria no tenga la obligación de informar al sujeto pasivo acerca de los elementos de prueba -incluidas las pruebas procedentes de esos procedimientos- sobre cuya base se propone adoptar una decisión que le concierne, y que el sujeto pasivo se vea así privado del derecho a impugnar eficazmente esas apreciaciones de hecho y calificaciones jurídicas durante el procedimiento seguido contra él.

4.2.- El dilema de la proporcionalidad

Respetar el derecho de la Unión y sus principios implica siempre que habrá un choque entre dos o más intereses contrapuestos. En este caso, a un lado de la balanza está el derecho del tercero a ser oído por la Administración tributaria y a acceder al expediente administrativo, como parte esencial del derecho a la defensa²¹ (art. 41 y 48 de la CDFUE). Al otro lado, se encuentra el interés del Estado Polaco, la búsqueda de la eficiencia en la recaudación y la lucha contra el fraude, también con una base en el Derecho de la Unión (art. 273 de la Directiva del IVA como el 325.1 TFUE).

¹⁵ Véase el apartado 2.2 de Viñuales Ferreiro, S., “El artículo 41 de la carta de los derechos fundamentales de la unión europea: una visión crítica” *Estudios De Deusto* 63 (1), 423-35.

¹⁶ Incluso en el ámbito de los intercambios de información. Véase Moreno González, S. “Transparency and foreseeable relevance in exchange of information procedures”, in Serrat Romani, M. Korving, J., Eliantonio, M. *Exchange of information in the EU. Taxpayer's rights, transparency and effectiveness*, Edward Elgar, 2024, p. 32 o Calderón Carrero, José Manuel and Quintas Seara, Alberto, *The Taxpayer's Right of Defence in Cross-Border Exchange of Information Procedures* (August 26, 2014). *Bulletin for International Taxation*. - Amsterdam. - Vol. 68 (2014), no. 9; p. 498-507.

¹⁷ Apartado 40 de la sentencia de 9 de noviembre de 2017, TeodorIspas, Anduțalspas y Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj, C-298/16, ECLI:EU:C:2017:843

¹⁸ Véase Richardson, M., *Taxpayers' Right to Defence in the EU Law and European Convention on Human Rights Regimes*, IBFD Doctoral Series 71, IBFD, Amsterdam, 2024, pp. 71 a 83.

¹⁹ Véase apartado 51 del asunto C-277/24.

²⁰ Véase apartado 55 y 56 del asunto C-277/24.

²¹ El derecho a ser oído como parte del derecho a la defensa lo encontramos ya en asuntos tan antiguos como la sentencia TJUE de 18 de octubre de 1989, asunto 374/87 *Orkem*.

El derecho a la defensa, en particular el derecho a ser oído y al acceso al expediente, (el interés individual protegido por el derecho de la UE) no constituye una “prerrogativa absoluta”²², como indica el TJUE, sino que puede ser objeto de restricciones, las cuales se dan por la búsqueda de un objetivo que obedece a fines de interés general, que justifican la injerencia en la esfera del Derecho fundamental en cuestión. De aquí el dilema que se produce en este caso. Sin embargo, la normativa nacional que busca proteger este interés general (los artículos 116 y 133 del Código Tributario) no debe sobrepasarse, no debe ser “desmesurada e intolerable [hasta el punto] que afecte al contenido esencial de los derechos así garantizados”²³, sino que debe respetar el principio de proporcionalidad.

Ante este contexto, el TJUE realiza un test de proporcionalidad sobre el código tributario polaco para analizar la problemática desde una doble vertiente:

- 1) Si **negar a terceros la participación en el procedimiento de liquidación del IVA** va más allá de lo necesario, es decir, se extralimita e invade el contenido esencial del derecho a la defensa de los terceros responsables solidarios a ser oídos y poder acceder a un expediente administrativo **que en un futuro puede afectarles**.
- 2) Si, por el contrario, **permitir la participación de un tercero** en la **liquidación del impuesto** podría **perjudicar la eficacia recaudatoria**, aunque **restrinja e invada parcialmente** el contenido del derecho a la defensa y si **en ese caso si tal restricción estaría justificada**.

4.3.- Resolución del dilema: Derecho a la defensa vs Interés general

Queda claro en la jurisprudencia previa del TJUE, concretamente en el caso Ispas, que un particular como el sr. M.B debe tener derecho a acceder a la información y documentación de **su expediente administrativo**, es decir, del **expediente administrativo en el que consta como contribuyente**. En el presente caso, se trata de **un tercero que quiere acceder a un expediente administrativo ajeno**.

La administración tributaria determina el importe de la deuda del IVA de la sociedad B. y el sr. M.B. no tiene una relación directa con este importe, aunque de derivarse una responsabilidad solidaria le podría afectar. Su relación con este procedimiento se deriva de otro procedimiento, pero para que haya la relación primero debe producirse este segundo procedimiento. Entonces ¿privarle de ser parte del procedimiento de determinación de la deuda de la sociedad B., es decir, ser oído por parte de la Administración y denegarle el acceso a dicho expediente implica que no se le brinda una oportunidad real de defensa? La respuesta es no, no se le está negando ejercer el derecho a la defensa.

Según el TJUE conceder a M.B. (un tercero) el derecho de participar en el procedimiento de liquidación del IVA de la sociedad B., podría “poner en peligro la confidencialidad de determinados datos o prolongar la duración del referido procedimiento, resultando con ello en menoscabo del interés público consistente en garantizar una eficaz recaudación del IVA”²⁴. El razonamiento sigue la línea de lo ya establecido en el caso Ispas, donde el Tribunal reconocía la **posibilidad de restringir el derecho** del propio contribuyente a acceder a su expediente cuando acceder a tal información quede justificada por motivos de interés general²⁵. Es legítimo para cualquier Estado adoptar medidas lo más eficaces posible para velar por el Tesoro Público, un interés general indiscutible que afecta a todos. No obstante, dichas medidas no deben ser más restrictivas de lo necesario con los derechos de los contribuyentes para lograr su fin.

²²Véase apartado 53 del asunto C-277/24. Véase también

²³ Apartado 43 del asunto C-189/18, apartado 35, sentencia del TJUE de 9 de noviembre de 2017, Ispas, C-298/16, EU:C:2017:843.

²⁴ Véase apartado 62 del asunto C-277/24.

²⁵ Respecto a la justificación de

El TJUE reconoce que la medida restrictiva que contempla el código tributario por cuanto permite que un potencial responsable solidario no pueda ser parte del procedimiento de liquidación de la deuda tributaria de una persona jurídica **es una medida conforme tanto al art 273 de la Directiva como al 325.1 TFUE**. Y es que, denegarle este derecho de acceso a M.B. **no va más allá de lo necesario**, siempre y cuando esta **limitación no afecte** el contenido esencial del **derecho a la defensa del tercero**, de M.B. Siempre y cuando se cumplan determinados requisitos.

Hay que recordar que **el núcleo del derecho a la defensa** consiste en proteger la posibilidad de impugnar hechos y fundamentos jurídicos y acceder al expediente antes de que la decisión que le afecta sea definitiva. Por ello, este contenido esencial en el caso de un potencial responsable solidario consiste en que **no puede negársele el acceso al expediente durante la tramitación del procedimiento de responsabilidad solidaria**, pero no durante el procedimiento de determinación de la deuda de la sociedad. Es decir, según el TJUE, que el Código Tributario no permita que M.B. pueda acceder a los datos de la determinación del IVA de la sociedad B. antes de ser considerado responsable solidario no afecta el núcleo central de su derecho a la defensa, pues “pueda impugnar eficazmente las conclusiones sobre los hechos y las calificaciones jurídicas efectuadas por la Administración tributaria en el marco del procedimiento de liquidación y pueda tener acceso al expediente de este último procedimiento”.²⁶

Es decir, la normativa nacional es **conforme tanto al art 273 de la Directiva como al 325.1 TFUE y respeta también el derecho a la defensa**, siempre que brinde al responsable solidario la capacidad de cuestionar las actuaciones de la administración tributaria hechas durante la liquidación de la deuda, aunque en el procedimiento considerado adecuado para ello, que es el de responsabilidad solidaria.

5.- VALORACIÓN DEL FALLO

El TJUE, a pesar de que considera que el Tribunal estatal no formuló correctamente la cuestión prejudicial, ejerce la capacidad de reformular dicha cuestión prejudicial, pues considera que los hechos planteados son de interés jurídico como para pronunciarse sobre los mismos. Se centra en si el art. 273 de la Directiva del IVA en relación con el art. 325 TFUE, con el principio de proporcionalidad y con el derecho de defensa, se opone a una normativa nacional que impide que el futuro responsable solidario participe en el procedimiento de liquidación donde se determina la deuda tributaria de la sociedad. Y valora si le ofrece o no una vía adecuada para impugnar la existencia o el importe de la deuda antes de exigirle la responsabilidad solidaria.

El mensaje que se deriva de esta sentencia es que los legisladores -las administraciones tributarias- deberán diseñar el procedimiento de responsabilidad solidaria garantizando el acceso de un tercero a las pruebas y a la metodología utilizadas en el procedimiento de liquidación para determinar la deuda de la sociedad. De modo que se ofrezca una oportunidad real de defensa de este tercero, que va a tener que hacerse cargo de esa deuda antes de la resolución del procedimiento de derivación de responsabilidad.

Si una vez iniciado el procedimiento de derivación de responsabilidad, entonces y solo entonces, no se le permitiera acceder a los datos de dicho expediente y no pudiera ejercer el derecho a ser oído, tanto para oponerse a la derivación de responsabilidad como para determinar sobre qué cantidad de deuda, entonces se puede interpretar que la normativa estatal, en aras de velar por el interés recaudatorio del Tesoro público, estaría sobrepasando el límite de injerencia permitido dentro del derecho a la defensa. Es decir, afectaría el núcleo central del derecho a la defensa de este tercero, que no podría en ningún tipo de procedimiento pronunciarse sobre el fondo de la deuda que termina afectándole finalmente. Si durante el procedimiento de

²⁶Véase apartado 65 del asunto C-277/24.

derivación de responsabilidad la normativa polaca le negase ejercer estas acciones se estaría sobrepasando injustificadamente, pero no es el caso.

Se podría llegar a decir que el art. 133 considera a los responsables solidarios como partes con un interés jurídico en el procedimiento de liquidación de la deuda. Pero restringir el ejercicio del derecho de defensa en este caso queda justificado por motivos de interés general (preservación de la confidencialidad, celeridad en el procedimiento de liquidación), pues pueden seguir ejerciendo su derecho durante el procedimiento de derivación de responsabilidad, donde son parte implicada con un interés jurídico directo. Se trata, pues de un pronunciamiento que ayuda a delimitar mejor el marco del derecho a la defensa, incluido para terceras personas, y que afecta directamente a sistemas nacionales donde la deuda de la sociedad se declara “cerrada” y no discutible en fases posteriores. Por ende, permitir la exclusión del tercero en la fase de determinación de la deuda (por razones de confidencialidad y celeridad), aunque sea una parte potencialmente interesada (pues aún no es seguro que termine siendo responsable de esa deuda), debe compensarse reforzando sus derechos en la fase de imputación de responsabilidad.

Al realizar estas reflexiones inevitablemente no se puede obviar la redacción de nuestra Ley General Tributaria (LGT), cuyos art. 42.2 y 174.5, en cuanto al proceso de derivación de responsabilidad, restringe la posibilidad de impugnar determinados recursos o reclamaciones, especialmente los que han adquirido firmeza “para otros obligados tributarios”. Si el TJUE considera que la normativa de un Estado debe dejar que el sujeto pasivo de un procedimiento de responsabilidad debe poder impugnar eficazmente “las conclusiones sobre los hechos y las calificaciones jurídicas efectuadas por la Administración tributaria en el marco del procedimiento de liquidación”²⁷, tal vez habría que replantearse una revisión del artículo 174.5 LGT.²⁸

²⁷ Véase apartado 56 del asunto C-277/24.

²⁸ Marín Benítez, G., “Las amistades (nada) peligrosas. Libro XII. Sobre el artículo 174.5 de la LGT y las limitaciones que establece al derecho de defensa del responsable del artículo 42.2.”, *Fiscalblog*, 28/03/2025 <https://fiscalblog.es/las-amistades-nada-peligrosas-libro-xii-sobre-el-articulo-174-5-de-la-lgt-y-las-limitaciones-a-la-impugnacion-del-responsable-del-articulo-42-2/>; Véase también Almudí Cid, J. M., “ Los recientes pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso Solanellas) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (casos Herdijk, Dranken y Adjak) en materia de responsabilidad de administradores societarios: ¿Un paso atrás en las garantías del responsable tributario?”, *Revista Técnica Tributaria*, 1(148), pp. 9-24.